

POTENCIAL DA FIBRA DA FOLHA DE *Ananas cosmus* PARA A PRODUÇÃO DE PAPEL ARTESANAL

Luíza Neves Coelho¹, Érica Patrícia Pinto Queiroz², Leilla Cristina Figueiredo de Sousa¹, Fernando Wallase Carvalho de Andrade³

¹Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, ²Universidade Federal do Espírito Santo - UFES,

³Laboratório de Tecnologia da Madeira - LTM

Email: luizanevesc.eng@gmail.com

A indústria de papel e celulose tem grande importância na balança comercial brasileira. A celulose pode ser utilizada na indústria têxtil, de bebidas, alimentos, papelaria e também em produtos baseados em nanocelulose e nanocristais de celulose. No Brasil as florestas plantadas de Pinus e Eucalyptus são as principais fontes utilizadas para a produção de celulose. Entretanto, outras matérias-primas podem ser utilizadas para esta extração, como as folhas do abacaxi, um grande resíduo da produção agrícola brasileira. As fibras longas do abacaxi podem ser úteis na fabricação de fios e tecidos além de polpa para fabricação de papel com fins específicos. Neste contexto, o objetivo da pesquisa foi analisar o potencial da fibra da folha do abacaxi na produção de papel via polpação alcalina pelo processo Soda em escala laboratorial. Folhas de ananás (*Ananas cosmus*) foram coletadas em plantio familiar na comunidade Irurama - Eixo forte, Santarém, Pará. As fibras foram separadas por desfibrilamento mecânico e armazenadas em sala de aclimatação (21°C/65% de umidade relativa), seco em estufa e pesado. Após este período, o material foi submetido a cozimento em solução de hidróxido de sódio (NaOH, 20%) comercial a temperatura de 120 °C e 1 atm de pressão durante 90 minutos em chapa aquecedora, lavado e peneirado para retirada da solução. Na sequência, o material foi lavado em solução de hipoclorito de cálcio Ca(ClO)₂ por 20 minutos e seco em estufa a 60°C por 72h para formação da polpa branqueada. Posteriormente, o material foi desfibrilado mecanicamente e as fibras foram colocadas em suspensão sob tecido filtrante em uma peneira modeladora, sendo novamente seco em estufa a 60°C por 72h para obtenção da folha de papel. O rendimento em polpa foi determinado utilizando-se a massa seca final de produto em relação a massa seca inicial de matéria-prima. Obteve-se uma folha de aproximadamente 15x15 cm com textura semelhante ao papel toalha comum utilizando-se cerca de 10g de fibra de ananás, obtendo-se um rendimento de 45,56%, valor considerado alto. Observou-se partes amareladas na folha de papel, que possivelmente ocorrem devido a lignina residual presente neste material. No entanto, para determinação do rendimento do processo é necessário ainda a determinação do teor de alfa-celulose. A fibra de ananás apresentou elevado rendimento, e o processo de produção de papel mostrou-se simples de ser realizado de forma doméstico tendo potencial para produção de papel artesanal em comunidades agroextrativistas, podendo ser um complemento de renda para pequenos proprietários.

Palavras-chave: Polpação; branqueamento; celulose.